

स्वामी दयानंद सरस्वती धर्मसुधारक आणि समाजसुधारक

प्रा. किशोर नारायण काळुशे

इतिहास विभाग,

खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई

Corresponding Author - प्रा. किशोर नारायण काळुशे

DOI - 10.5281/zenodo.14792828

प्रस्तावना:

स्वामी दयानंद सरस्वती हे प्रसिद्ध भारतीय तत्त्वज्ञ, धर्मसुधारक, समाजसुधारक, शिक्षणतज्ञ आणि विचारवंत होते. त्यांनी भारतातील धार्मिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी अतुलनीय असे कार्य केले. त्यांच्या क्रांतिकारी विचारांसाठी ओळखले जाणारे, त्यांनी हिंदू धर्मातील वैदिक तत्वे पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न केला. धर्मासाठी, समाजासाठी तर्कशुद्ध वैज्ञानिक आणि समतावादी दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या प्रयत्नांनी भारतीय समाजावर अमित छाप पडली आणि सुधारणावादी चळवळीचा पाया घातला गेला.

12 फेब्रुवारी 1824 रोजी टंकारा, गुजरात येथे जन्मलेल्या दयानंद सरस्वती यांच्यावर त्यांच्या पारंपारिक हिंदू संगोपनाचा खूप प्रभाव होता. दयानंदाची विचारसरणी वेदांच्या तत्त्वांमध्ये रुजलेली होती. "वेदाकडे परत चला" ही त्यांची घोषणा प्राचीन शहाणपणाच्या पुनरुज्जीवन साठी होती मूर्तीपूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड प्रथा आणि ब्राह्मणी वर्गाच्या वर्चस्वाला प्रखर विरोध केला. 1875 मध्ये दयानंद सरस्वती यांनी वैदिक तत्त्वज्ञानावर आधारित 'आर्य समाज' ही सुधारणावादी संघटना स्थापन केली स्वालंबन शिक्षण धार्मिक आणि सामाजिक एकात्मतेवर भर देऊन त्यांनी वसाहतवादी राजवट

आणि सांस्कृतिक दबंगशाही विरुद्ध प्रतिकाराची बीजे पेरली. दयानंद सरस्वती यांच्या कल्पना आणि आर्य समाजाच्या कार्याने भारतातील राष्ट्रीय चळवळींना प्रेरणा देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली.

उद्दिष्टे:

- 1) स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या धर्मसुधारक कार्याचा आढावा घेणे.
- 2) स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या समाजसुधारक कार्याचा आढावा घेणे.

धर्मसुधारक:

दयानंदाने वेदांना अमर केले असले तरी त्यांनी मूर्तीपूजेला विरोध केला. कर्मकांडाच्या विरोधात त्यांनी आवाज उठवला. त्यांच्या धर्मसुधारक कामगिरीमुळे भारताचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि धार्मिक अधःपतन होण्यापासून वाचविले. भारतातील पौराणिक कथा मध्ये असलेल्या कल्पनाही त्यांनी नाकारल्या. त्यांनी विविध स्वरूपातील बहुदेववाद किंवा देवाच्या उपासनेचा विरोध केला. या बहुदेववादामुळे हिंदू समाजात फूट पडल्याचे त्यांनी भारतीय समाजाला दाखवून दिले. दयानंद आणि एकेश्वर वादावर भर

देऊन आणि निराकार ईश्वराला वाहून गेल्यावर त्यांनी सांगितले आहे.

स्वामी दयानंद वेदांना धर्माचे सर्वोच्च आधारस्तंभ मानले. वेद सत्यज्ञानाची खजिने आहेत त्यांनी वेदांवर आधारित साधेपणा आहे नैतिकता याचा प्रचार केला. त्यांच्या या प्रचारामुळे भारतीय समाजाचा मूळ वैदिक शिक्षण जीवन पद्धतीकडे कल वाढला. भारतीय लोकांना मंत्र तंत्र ज्योतिषशास्त्र, श्राद्ध, हवण यासारख्या कर्मकांडांना त्यांनी प्रखर विरोध केला आणि लोकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले. धर्म सुधारणे भारतीय संघटन आवश्यक आहे असे त्यांना वाटले म्हणून मुंबईमध्ये 10 एप्रिल 1875 रोजी आर्य समाज नावाची संघटना स्थापन करून आर्य समाजाने वेदांचा प्रचार प्रसार शिक्षणाची सुधारणा आणि समाजात सामाजिकता व धार्मिक परिवर्तन घडविण्याचे काम केले. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सत्यार्थ प्रकाश त्यांच्या ग्रंथ मूलमंत्र मांडला आहे. या ग्रंथात त्यांनी वेदांचे महत्त्व पटवून देताना हिंदू धर्मातील चुकीच्या प्रथांवर कठोर टीका केली आहे. तसेच अन्य धर्मातील दोष ही स्पष्ट केले. त्यांच्या उद्देश फक्त सत्याचा शोध घेणे हा होता. हिंदूच्या ख्रिश्चन किंवा इस्लाम मध्ये धर्मांतरामुळे दयानंद खूप प्रभावी झाले होते ते हिंदू धर्माचे रक्षण करता म्हणून प्रकट झाले प्रतिकूल परिस्थितीमुळे त्यांनी ख्रिश्चन किंवा इस्लामचा स्वीकार केला त्यांना हिंदू धर्मात परत आणण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. ही चळवळ "शुद्धी चळवळ" म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे हिंदू धर्माच्या अनुयायांमध्ये आत्मविश्वासाची आत्मपरीक्षाची व आत्मशुद्धीची भावना जागरूक झाली.

समाजसुधारक:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी 19 व्या शतकात समाजातील अनेक अनिष्ट प्रथा आणि

अंधश्रद्धावर कठोर प्रहार करून सामाजिक सुधारणांसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. हिंदू धर्मातील सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्राह्मण पुरोहिताना दिलेल्या कल्पनेला स्वामींनी आव्हान दिले. मानव आणि देव यांच्यामध्ये दुवा म्हणजे 'ब्राह्मण' यावर कठोर टीका स्वामींनी केली. प्रत्येक व्यक्तीला वेदांचा अभ्यास करण्याचा आणि आपल्या श्रद्धा नुसार जगण्याचा अधिकार आहे असे स्वामी मानत होते. समाजात अस्तित्वात असलेल्या जातीपद्धती, अस्पृश्यता, बालविवाह, कर्मकांड अशा अनेक वाईट प्रथांवर जोरदार टीका केली. भारतीय सामाजिक इतिहासात दयानंद पहिले सुधारक होते त्यांनी शूद्र आणि स्त्रियांना वेदांचा अभ्यास करण्याचा, उच्च शिक्षण घेण्याचा, यज्ञ घालण्याचा अधिकार आहे असे स्पष्ट सांगितले.

वर्ण व्यवस्थेचा आधार जन्म नसून कर्म आहे. त्यामुळे सर्व वर्ण समान आहेत समाजात कोणीही अस्पृश्य नाही असे त्यांचे मत होते. आजच्या भारतीय घटनेत आढळून येणारी समानतेची भावना दयानंदांनी त्या काळात जागृती केली. महिलांना शिक्षण देणे आवश्यक आहे असा ठाम आग्रह धरला. तसेच स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढा दिला आणि विधवा पुनर्विवाह चे समर्थन केले. बाल विवाहाला त्यांनी तीव्र विरोध केला. मुला मुलींच्या लग्नासाठी योग्य वय असावे असे स्पष्ट केले. विधवा महिलांना स्वातंत्र्य आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी प्रेरित केले. भारतीय समाजात इतके मूलभूत चिंतन व कार्य करणारा, दूरदृष्टी ठेवणारा, व्यापक भूमिका बाळगवणारा आणि प्रभावशाली सुधारक आजपर्यंत झालेला नाही. त्यांचे कार्य पुढे लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांसारख्या समाजसुधारकांनी पुढे नेले. त्यांचे योगदान आधुनिक भारताच्या सामाजिक पुनर्रचनेत फार मोठे आहे. अशा समाजसुधारकांच्या सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचा दृश्य परिणाम म्हणजे भारताच्या घटनेत अस्पृश्यतेला नसलेले स्थान व स्त्री पुरुष समान अधिकार मिळणे होय.

निष्कर्ष:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी 19 व्या शतकातील भारतीय समाज आणि धर्माला नवीन दृष्टीकोण दिला. त्यांच्या कार्याचा प्रभाव केवळ या काळापुरता मर्यादित न राहता पुढील पिढ्यांवर ही झाला. हिंदू धर्माला मूळ वेदांशी जोडून धर्मातील शुद्धता आणि सत्य परत आणावयाच्या प्रयत्न केला. अंधश्रद्धा, मूर्तीपूजा आणि कर्मकांडाचा विरोध करत त्यांनी धर्माचे वैज्ञानिक स्वरूप मांडले. आर्य समाजाच्या माध्यमातून त्यांनी वैदिक जीवनशैली, शिक्षण आणि नैतिकता यांचा प्रसार केला. धर्माला जात, वर्ग आणि समाजातील विशिष्ट घटकांसाठी मर्यादित न ठेवता मानवमात्राच्या कल्याणाचे साधन मानले. जातीय भेद-भाव अस्पृश्यता आणि उच्च-निश्चितीच्या संकल्पनांचा विरोध करित त्यांनी समानतेचा प्रचार केला. त्यांच्या विचारांनी भारतीय समाजात धार्मिक आणि सामाजिक जागरूकता निर्माण झाली. तसेच त्यांनी हिंदू धर्माच्या शुद्धीकरणासोबतच सामाजिक सुधारणासाठी आयुष्य वेचले. भारतीय समाजाला जागतिक स्तरावर उभे राहण्यासाठी आवश्यक असलेले धर्मसुधारक आणि समाजसुधारक परिवर्तन घडवून आणले. त्यांच्या

कार्याची महत्त्व आजही भारतीय समाजाला अमूल्य वाटत आहे.

संदर्भसूची:

- 1) श्री.रा. वा.शेवाडे गुरुजी -दयानंद सरस्वती - मेहता पब्लिकेशन पुणे, सप्टेंबर 2017
- 2) डॉ. बी. एल. प्रोवर - आधुनिक भारताचा इतिहास- एस चंद अँड कंपनी प्रा. लि - 2015
- 3) श्री.अनंत ओगले - दयानंद, कॉन्टिनेन्टल प्रकाश,जानेवारी 2000
- 4) डॉ. धनंजय आचार्य - आधुनिक भारत, श्री साईनाथ प्रकाशन नागपूर, प्रथमावृत्ती- जून 2006
- 5) डॉ. एस. एस गाठाळ - आधुनिक भारत, के. एस पब्लिकेशन पुणे, प्रथमावृत्ती - जुलै 2015
- 6) डॉ. किशोरकुमार गव्हाणे, प्रा डॉ सुखदेव शिंदे, प्रा जयश्री शिंदे - भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास, एज्युकेशनल पब्लिशर्स औरंगपुरा,औरंगाबाद. प्रथमावृत्ती - जून 2015